

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

A Newspaper to «Serve Everyone Everywhere»: The Management of the Weekly *Eco Católico* During Its Early Decades (1931–1965)

Eugenio Quesada Rivera*

Resumen: el objetivo de este artículo es analizar el proceso de producción y distribución del semanario *Eco Católico* teniendo en cuenta a los diversos actores implicados en dicho proceso. Para su construcción se emplearon dos fuentes básicas: los ejemplares de este hebdomadario católico y los libros de contabilidad que se conservan en el Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel. El estudio concluye que, aunque distante en el tiempo, este semanario siguió la corriente de la «buena prensa», que en su proceso de producción jugaron un rol decisivo los sacerdotes, mientras que los laicos contribuyeron a su distribución y que tuvo dos fuentes básicas de financiamiento: la venta al número y la publicidad.

Palabras clave: Historia; Costa Rica; Periodismo; Periódico; Prensa; Iglesia católica.

Abstract: the objective of this article is to analyze the production and distribution process of the weekly *Eco Católico*, taking into account the various actors involved. Two basic sources were used for its construction: the copies of this Catholic weekly and the accounting books preserved in the Bernardo Augusto Thiel Archdiocesan Historical Archive. The study concludes that, although distant in time, this weekly followed the trend of «good press», that priests played a decisive role in its production process, while lay people contributed to its distribution, and that it had two basic sources of financing: sales and advertising.

Keywords: History; Costa Rica; journalism; journal; press; Catholic Church.

Introducción

A fines de enero de 1962, los padres salesianos celebraron la festividad de San Francisco de Sales (patrón de los periodistas) acompañados de reporteros de distintos medios josefinos. Uno de los asistentes a dicha actividad escribió en las páginas de *Eco Católico* que «la Iglesia Católica tendrá en Costa Rica en un futuro muy próximo, SU DIARIO, un periódico conforme a las exigencias modernas» y aseguraba que había sacerdotes preparándose en España para tal cometido.¹ Pese al entusiasmo con el que se anunció, el diario católico nunca llegó.

Ese era un sueño que acariciaban los católicos desde hacía tiempo. En 1910 se había establecido la Sociedad Regeneración formada por sacerdotes y laicos convencidos de la «absoluta necesidad de una publicación católica en la que se enseñen al pueblo los principios cristianos»² y de cuyo seno brotó un diario religioso: *La Época* (1910-1916). Tres años más tarde, el I Congreso

*Costarricense. Doctor en Historia y civilizaciones por l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), París, Francia. Profesor de las escuelas de Ciencias de la Comunicación Colectiva e Historia de la Universidad de Costa Rica (UCR). Investigador del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM). eugenio.quesada@ucr.ac.cr. <https://orcid.org/0000-0002-4695-3320>

¹ *Eco Católico*, «Los periodistas en la casa de Don Bosco», 4 de febrero de 1962, 92.

² Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel [En adelante AHABAT], «Bases de la Sociedad Regeneración que tiene por objetivo la publicación de un periódico católico en San José de Costa Rica», Fondo: Arquidiócesis de San José, Fondos Antiguos, Caja 459, 15 de agosto de 1910, 425.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

Eucarístico Nacional concluyó que el diario católico era «un elemento absolutamente necesario para la enseñanza general y defensa de los principios cristianos».³

Después de la desaparición de *La Época*, se sucedieron cuatro diarios confesionales más: *Nueva Era* (1916-1917), *La Acción Social* (1918), *La Verdad* (1918-1925) y *Correo Nacional* (1925-1934). Tras el cierre de este último, quedó siempre el sinsabor de no contar con un cotidiano abiertamente católico, lo cual quedó patente en 1942 cuando monseñor Víctor Manuel Sanabria convocó a algunos miembros del clero para reabrir dicha discusión. Según el presbítero Carlos Borge, las condiciones impuestas por la Segunda Guerra Mundial no parecían «las más oportunas para la fundación de un diario» y el proyecto se abandonó.⁴

Lo cierto es que las condiciones nunca se reunieron, ni aun cuando en 1960 la Iglesia se hizo de un taller de tipografía y fundó la Imprenta Metropolitana. En ese momento, se rechazó nuevamente la idea de poseer un diario católico argumentando que «todo debe meditar, pesándose el pro y el contra, mirando hacia un futuro, más que al presente» y añadiendo que «para pensar en una prensa católica efectiva es necesario mucho dinero, maquinaria y personal».⁵

Ante este panorama, la Iglesia católica costarricense hubo de contentarse con un semanario hacia el cual dirigieron múltiples esfuerzos. Se trata de *Eco Católico*, una publicación que vio la luz en 1931 y que constituye el objeto de análisis de este artículo. Sin embargo, el anhelo del diario nunca se extinguió, pues todavía en 1961 –cuando este hebdomadario contaba ya con tres décadas de vida– el arzobispo de San José consideraba que el susodicho periódico «podría llegar a ser un feliz presagio de un futuro periódico católico».⁶

El objetivo de este artículo es analizar el proceso de producción y distribución del semanario *Eco Católico* teniendo en cuenta a los diversos actores implicados en dicho proceso. En ese sentido, este trabajo bebe de la propuesta del historiador Robert Darnton, quien desarrolló un circuito de la comunicación que, según sus propias palabras, «con ajustes menores, se debe poder aplicar a todos los periodos de la historia del libro impreso».⁷ Este modelo resulta de gran utilidad, pues permite obtener una visión de conjunto de las diferentes personas implicadas en la vida de un impreso.

Asimismo, el estudio se inscribe dentro de la concepción de «historia cultural de la prensa» desarrollada por Kalifa et al., según la cual los análisis sobre la prensa deben concentrarse en «evaluar el rol de los periódicos y de su apropiación en el surgimiento de identidades sociales, profesionales, genéricas, políticas, etc.»⁸ y para ello es necesario acercarse al conjunto de experiencias que diversos actores tejen alrededor de estos medios. Además, sostiene Christophe Charle, la prensa en tanto que objeto de la historia cultural debe verse «no solamente como un reflejo pasivo de una demanda o de una oferta externa, sino como un instrumento activo de la construcción de la cultura de cada tiempo».⁹

³ *Libro conmemorativo de las Fiestas Constantinianas en San José de Costa-Rica y del Gran Congreso Eucarístico celebrado con tal motivo del 8 al 12 de octubre de 1913* (San José, Costa Rica: Tipografía Lehmann (Sauter & Co.), 1913), 114.

⁴ Carlos Borge, «Editorial. El diario católico», *Eco Católico*, 30 de agosto de 1942, s.p.

⁵ Armando Alfaro, «Editorial. Imprenta Metropolitana», *Eco Católico*, 30 de octubre de 1960, 363.

⁶ Carlos Rodríguez, «Mons. Rodríguez Quirós y la revista ECO CATÓLICO», *Eco Católico*, 1º de enero de 1961, 1. Quizás el prelado quiso decir «diario» en lugar de «periódico».

⁷ Robert Darnton, *El beso de Lamourette. Reflexiones sobre historia cultural* (Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2010), 121.

⁸ Dominique Kalifa et al., *La civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIX^e siècle* (París, Francia: Nouveau Monde Éditions, 2011), 13.

⁹ Christophe Charle, *Le siècle de la presse (1830-1930)* (París, Francia: Éditions du Seuil, 2004), 19.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

A lo largo de las siguientes páginas se procurará dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿por qué surgió *Eco Católico*? ¿Cómo era el proceso de producción de este hebdomadario? ¿Cuántos ejemplares se producían? ¿Quiénes los distribuían? ¿Cómo se financiaba esta revista? Para responderlas se recurre a dos fuentes principales: por un lado, los ejemplares impresos que se conservaron tanto en la Biblioteca Nacional como en el Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel (AHABAT) y de donde se extrajeron diversas informaciones sobre el quehacer y la marcha de la revista. Por otro, los libros de contabilidad custodiados por esa última institución, los cuales aportan datos pormenorizados de la administración como, por ejemplo, la cantidad de ejemplares impresos, su costo, las pérdidas de la empresa, sus gastos generales, etc. Lamentablemente, estos documentos solo están disponibles para el periodo 1939-1946.

Eco Católico constituye una fuente recurrente para los estudios sobre la Iglesia católica costarricense, pero hasta ahora no ha sido el objeto de una investigación de este tipo. Estudios similares se han llevado a cabo fuera de las fronteras ticas, por ejemplo: el de Miranda sobre *El Pueblo* en Argentina,¹⁰ el de Andrés Manosalva-Correa sobre *El Campesino* en Colombia,¹¹ el de José Luis Orella sobre *La Gaceta del Norte* en España¹² o el de María José Ruiz sobre *El Correo de Andalucía*.¹³ Todos ellos se enfocan en las particularidades de periódicos confesionales.

Finalmente, el estudio arranca en mayo de 1931, momento en que comenzó a circular *Eco Católico*, aunque se harán algunas regresiones con el fin de comprender mejor el proceso de fundación. Se cierra en diciembre de 1965, por varias razones. En primer lugar, la nueva visión que trajo el Concilio Vaticano II sobre los medios de comunicación, la cual pretendía mostrar el buen y el mal uso que se podía hacer de ellos. Al respecto, *Eco Católico* informaba que el concilio reconocía el derecho a la información, pero establecía el siguiente matiz:

Sin embargo, el recto uso de este derecho exige que la información sea siempre objetivamente verdadera y, salvada la justicia y la caridad, íntegra; en cuanto al modo, ha de ser además honesta y conveniente, es decir, que respete las leyes morales del hombre, sus legítimos derechos y dignidad tanto en la obtención de la noticia como en su divulgación; pues no toda la ciencia aprovecha «pero la caridad es constructiva».¹⁴

Todo esto quiere decir que la Iglesia dejaba atrás la visión condenatoria de los medios de comunicación que prevalecía al momento de la fundación del semanario que acá se analiza. En sus páginas se clamaba por un cambio acorde con los nuevos vientos que soplaban desde Roma, se aseveraba que «*Eco Católico*» necesita ponerse en «estado de misión», en «estado de Concilio».¹⁵ Una nueva etapa nacía para esta publicación, pues incluso la Conferencia Episcopal de Costa Rica

¹⁰ Miranda Lida, *La rotativa de Dios. Prensa católica y sociedad en Buenos Aires: El Pueblo (1900-1960)* (Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos, 2012).

¹¹ Andrés Manosalva-Correa, «Historia del Semario *El Campesino*: un periódico católico para el campesinado colombiano, 1958-1990», *Historiolo. Revista de historia regional y local*, vol. 12, n.º 25 (2020).

¹² José Luis Orella, «*La Gaceta del Norte*, la espada laica de la Compañía de Jesús», en *Católicos en la prensa*, ed. por Juan Cantavella y José Francisco Serrano (Madrid, España, Libros Libres, 2004), 191-216.

¹³ María José Ruiz, «*El Correo de Andalucía*: los inicios del decano de la prensa sevillana», *Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación*, n.º 64 (primavera 2024): 12-24, <https://revistascientificas.us.es/index.php/Ambitos/article/view/25248/22525>.

¹⁴ *Eco Católico*, «El decreto conciliar define derechos y deberes en el campo de los medios de comunicación», 31 de enero de 1965, 110.

¹⁵ Javier Solís, «*Eco Católico*» en estado de concilio», *Eco Católico*, 20 de junio de 1965, 584.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

había decidido formar una comisión especial para que estudiara todas las posibilidades de comunicación.¹⁶

En segundo lugar, en ese momento la revista parecía atravesar una fuerte crisis económica que amenazaba su continuidad o por lo menos así lo aseguraban sus responsables. Según ellos, el aumento de los precios de impresión y el hecho de que muchas parroquias y agentes no pagaran los ejemplares que se les enviaban fueron deteriorando las finanzas de la empresa. Por todo eso, hicieron un «llamado de emergencia» agregando que «nos encontramos en una encrucijada. Es la situación más difícil, porque los que pueden hacer que ECO CATOLICO se venda, no se han dado cuenta todavía del daño que causan cuando no se interesan en este problema».¹⁷

Los orígenes de *Eco Católico*

El 3 de mayo de 1931 apareció una revista de pequeño formato y con 16 páginas que quería «servir a todos en todas partes, como medio de difusión y defensa de las sanas y elevadas doctrinas del catolicismo en los diferentes órdenes de la vida»,¹⁸ según rezaba su derrotero firmado por Mariano Zúñiga, Rosendo de J. Valenciano, Ángel Álvarez, Carlos Borge, Gregorio Benavides, Víctor Arrieta, Recaredo Rodríguez, Oscar Trejos y Alberto Mata, todos sacerdotes y algunos –como Valenciano y Borge– con alguna experiencia en el campo del periodismo. El proyecto; sin embargo, no era nuevo, pues en tres ocasiones miembros del clero habían intentado hacer circular sin éxito un impreso titulado *Eco Católico*: una entre 1883 y 1884, otra entre 1889 y 1893 y una tercera entre 1898 y 1903.

El lanzamiento de esos impresos coincidió con el pontificado de León XIII (1878-1903) y con el de Bernardo Augusto Thiel (1880-1901). El primero había recomendado a los católicos fundar periódicos capaces de frenar el avance del liberalismo bajo el nombre de la «buena prensa», mientras que al segundo le correspondió introducir esa doctrina al país. Bajo la supervisión de Thiel comenzó a andar la prensa católica costarricense, fundándose nueve cabeceras a lo largo de su mandato.¹⁹

El primero de esos semanarios se declaraba neutral en política, al tiempo que prometía «dar a nuestra publicación la amenidad y variedad que pudiéremos para merecer bien de nuestros suscriptores de esta y de las otras repúblicas».²⁰ Desapareció al año siguiente de su lanzamiento por orden del obispo, pero a mediados de 1889 un grupo de católicos informó al ordinario josefino de sus intenciones de revivirlo, diciendo que:

[...] a mí y a otros católicos de buena voluntad, interesados en poner nuestro contingente al servicio de esta santa causa, nos ha parecido conveniente continuar la publicación de «El Eco Católico», interrumpida hace cinco años. Hariase así honor a éste que ha sido, según creo, el periódico que primero ha servido de verdadero ECO de los sentimientos religiosos del pueblo CATOLICO DE COSTA RICA.²¹

¹⁶ *Eco Católico*, «Editorial. Hablemos del Eco», 14 de noviembre de 1965, 431.

¹⁷ *Eco Católico*, «Editorial. S.O.S. Eco Católico», 7 de noviembre de 1965, 408.

¹⁸ Carlos Borge et al., «Editorial», *Eco Católico*, 3 de mayo de 1931, s.p.

¹⁹ Eugenio Quesada, «En contra del periodismo sin Dios. La Iglesia católica costarricense y el desarrollo de una prensa periódica confesional (1880-1965)», *Revista de Historia*, n.º 86 (julio-diciembre 2022): 11. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/17087/25195>.

²⁰ *Eco Católico*, «El Eco Católico», 5 de enero de 1884, s.p.

²¹ José Sánchez, «Ilmo. y Revmo. Sr. Obispo Doctor D. Bernardo A. Thiel», *Eco Católico*, 20 de julio de 1889, s.p.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

Thiel recomendó que este segundo hebdomadario mantuviera el mismo programa que se había publicado en el primer número del Eco.²² Así se hizo, pues se comunicó que «nuestro programa, bien sencillo, es el mismo con que empezó esta publicación. A él nos sujetamos estrictamente».²³ A juzgar por unas cartas publicadas, este segundo semanario fue bien recibido por el lectorado. Así, por ejemplo, un vecino de Cartago manifestaba que «aquí se ha recibido con gozo, por todos los católicos, su idea de publicar como en el Salvador, Honduras y Nicaragua, un periódico que sirva de órgano a los intereses de la Iglesia Católica».²⁴ De hecho, lo veía como un remedio a la escasez del clero.

A inicios de 1898, Rosendo de J. Valenciano escribió a Thiel para pedirle su venia para publicar un semanario titulado *Eco Católico de Costa Rica*. A los días, recibió la respuesta del prelado en la que le decía que «no puedo menos que aprobar un pensamientos tan feliz y útil».²⁵ Una vez más, se pretendía continuar con el proyecto iniciado en 1883 y se explicaba como sigue:

EL ECO CATÓLICO será hoy como antes, fiel a sus principios, y obediente a su consigna, cual es, la defensa de la verdad, procurar el desarrollo en las sociedades costarricenses, de la moral cristiana, y proporcionar lectura amena e instructiva al pueblo católico, como preservativo contra la peste de las lecturas inspiradas en la incredulidad, o saturadas de inmoralidad, las cuales constituyen hoy en día, un verdadero peligro para la fe y las buenas costumbres.²⁶

¿Por qué ninguno de esos primeros proyectos alcanzó el éxito? Es difícil dar una respuesta definitiva, ya que las fuentes guardan silencio al respecto. No obstante, la documentación sugiere que estos periódicos seguían una fórmula decimonónica que ya no resultaba tan eficiente: la venta por suscripción exclusivamente. Los avisos que comunicaban que con un número determinado se acababa una serie se repitieron constantemente, por ejemplo, el 5 de octubre de 1898 se informó de que «con el presente número termina la serie de doce números, correspondiente al tercer trimestre de este año» y solicitaba a los agentes arreglar sus cuentas y devolver los ejemplares sobrantes.²⁷

Tras la desaparición de *Eco Católico de Costa Rica*, se sucedieron –como se vio en parte arriba– diversas hojas religiosas que iban desde mensuales hasta diarios. A la altura de 1928, existían en el país 14 publicaciones periódicas confesionales (1 diario, 5 semanarios y 8 mensuales).²⁸ Buena parte de ellas subsistían cuando en 1931 se decidió refundar *Eco Católico*; no obstante, en aras de evitar la competencia, algunas se vieron obligadas a desaparecer. Ese fue el caso de *La Voz Amiga* (órgano de la parroquia de La Soledad en San José)²⁹ y *El Buen Amigo* (órgano de la parroquia de Turrialba).³⁰ Finalmente, sobrevivió apenas un puñado de periódicos católicos, entre ellos: el diario *Correo Nacional*, *El Heraldó Seráfico* y *Hoja Dominical* dirigidas por los frailes capuchinos y *El Rosario Perpetuo* liderada por los dominicos de la parroquia de La Dolorosa.

El contexto en el que vio la luz el nuevo *Eco Católico* era muy distinto del que conocieron sus predecesores. Antes de la década de 1930 la Iglesia se ocupó poco o nada de la cuestión social. En palabras de Miguel Picado, la clerecía se limitó a una propuesta doctrinal, pero no hubo interés por

²² Bernardo A. Thiel, «Santo Domingo, en Visita canónica, a 11 de Julio de 1889», *Eco Católico*, 20 de julio de 1889, 216.

²³ *Eco Católico*, «Cuatro palabras», 20 de julio de 1889, 216.

²⁴ *Eco Católico*, «De Cartago nos escriben», 27 de julio de 1889, 228.

²⁵ Bernardo A. Thiel, «San José, febrero 5 de 1898», *Eco Católico*, 12 de febrero de 1898, s.p.

²⁶ *Eco Católico*, «Prospecto», 22 de enero de 1898, s.p.

²⁷ *Eco Católico*, «A nuestros agentes», 5 de octubre de 1889, 318.

²⁸ *El Heraldó Seráfico*, «Publicaciones católicas de Costa Rica», enero de 1928, 33.

²⁹ Carlos Borge, «Nuestro nuevo semanario el “Eco Católico”», *La Voz Amiga*, 3 de mayo de 1931, 4.

³⁰ *Eco Católico*, «Editorial», 10 de mayo de 1931, 19.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

la organización popular.³¹ Sin embargo; los efectos prolongados de la crisis de 1929 entre la población crearon las condiciones para la aparición del Partido Comunista a mediados de 1931. El nuevo órgano fue utilizado por los miembros del clero –como ha mostrado Iván Molina– para luchar por la ilegalización de la nueva agrupación política, aunque fallaron en sus intentos.³²

Por último, aunque distante en el tiempo del proyecto de León XIII y a pesar de que en otros países la denominación de buena prensa se había abandonado,³³ el nuevo *Eco Católico* optó por seguir esta corriente y así se expresó en su primer número: «la difusión de la buena prensa debe ser obra de todos los católicos. Unos contribuyen con su trabajo, sus escritos, la administración, etc., otros siendo constantes en comprar las publicaciones que se hacen».³⁴ Es decir, el clero costarricense aspiraba a un proyecto conjunto en el que compartía responsabilidades con el laicado.³⁵

El proceso de producción

Siempre en la producción de un periódico hay al menos dos procesos distintos: el de redacción y el de impresión. El primero necesita de un ejercicio intelectual para dar forma al proyecto y que la publicación responda a los objetivos planteados en el derrotero. En esta etapa se requiere de personas que posean una mínima destreza en el uso de las letras para seducir a las audiencias. El otro proceso, por su parte, es más técnico y quedaba en manos de los empleados de la imprenta.

El proceso de redacción era liderado por el director del medio, quien se aseguraba que los textos publicados no riñeran con la doctrina católica. De hecho, el peso de esta figura era tal que en 1965 un informe reconocía que «el “Eco” siempre fue el producto de un hombre: su director, que en tiempos encontraba quien le ayudase y en otros, era su problema particular».³⁶ Entre 1931 y 1965, *Eco Católico* estuvo siempre bajo la dirección de un sacerdote. En el puesto se sucedieron tres clérigos: Carlos Borge (1931-1945), Oscar Trejos (1945) y Víctor Manuel Arrieta (1945-1965).

El primero de ellos figuraba entre el grupo fundador de la revista y fungió como director interino entre mayo y octubre de 1931. Tras una reunión sostenida el 7 de octubre de ese año en la

³¹ Miguel Picado, *La iglesia costarricense entre Dios y el César* (San José, Costa Rica: DEI, 1989), 94.

³² Iván Molina, *Anticomunismo reformista. Competencia electoral y cuestión social en Costa Rica (1931-1948)* (San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica, 2009), 57.

³³ El cardenal de Sevilla, Marcelo Spínola (1835-1906), fue el primero que en España siguió las sugerencias de León XIII en materia periodística. En su diócesis estableció el diario *Correo de Andalucía* (1899), la Asociación de la Buena Prensa (1900) y el Centro Ora e Labora (1905). De la capital hispalense irradió un movimiento en favor de la llamada buena prensa que alcanzó no solo al resto de la península, sino que también se exportó hacia Latinoamérica. En el marco de ese movimiento, se realizaron tres asambleas de la buena prensa: Sevilla (1904), Zaragoza (1908) y Toledo (1924). De acuerdo con Isidro Sánchez, tras esta última se sustituyó el concepto de buena prensa por el de prensa católica. Isidro Sánchez, «La iglesia española y el desarrollo de la Buena Prensa», en *Les élites espagnoles à l'époque contemporaine. Actes du Colloque d'Histoire Sociales d'Espagne*, (Pau, Francia: Université de Pau et des Pays de l'Adour, 1982), 53.

³⁴ *Eco Católico*, «Colaboración», 3 de mayo de 1931, 16.

³⁵ El proyecto costarricense no distaba mucho, en este sentido, de otras iniciativas latinoamericanas. En Chile, por ejemplo, la Buena Prensa asignaba a cada grupo un rol específico: a los ricos, la contribución económica; a los párrocos, la predicación, la creación de hojas, la vigilancia por la pureza de su contenido; a los pobres, su distribución, etc. Manuel Loyola, *En contra de los impíos. La actuación de la Buena Prensa Católica en la arquidiócesis de Santiago, 1906-1936* (Santiago, Chile: Ariadna Universitaria, 2016), 34-35.

³⁶ AHABAT, *Eco Católico*, Caja 24, Fólter 3, sin fecha, f. 1.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

que participaron el arzobispo de San José y otros sacerdotes, se decidió oficializar su puesto.³⁷ Hasta 1945, Carlos Borge combinó la dirección del semanario con sus labores de cura párroco de La Soledad. Ese año, fue designado por el papa Pío XII como obispo auxiliar de Granada, Nicaragua, lo que lo obligó a abandonar el Eco.³⁸ Antes de marcharse, intentaba tranquilizar a lectores, colaboradores y anunciantes asegurándoles que la revista «no quedará acéfala. Tendrá magnífica e inteligente dirección».³⁹ El 24 de junio de 1945 salió a la calle el último número dirigido por Borge.

A los pocos días, monseñor Víctor Manuel Sanabria dispuso integrar un comité responsable para dirigir y administrar *Eco Católico*, el cual estaba conformado por cuatro presbíteros: Miguel Chaverri, Víctor Manuel Arrieta, Alberto Mata y Oscar José Trejos.⁴⁰ En este último recayó la responsabilidad de editor. La labor de este grupo fue momentánea, pues en octubre Chaverri informó a Arrieta de la renuncia de Trejos, debido a «las múltiples ocupaciones anejas a su cargo de párroco de Guadalupe y por la misma circunstancia de estar fuera de la Capital».⁴¹ En adelante, la dirección quedó en manos de Víctor Manuel Arrieta, quien era canónigo de la catedral metropolitana.

Durante la primera etapa de la revista, la labor de escribir los editoriales semana a semana correspondía a Carlos Borge, pero tras su partida estuvo primero en manos del padre Rafael Guillén y después del también clérigo Alberto Mata. En 1955, se comunicaba que existía un cuerpo de redacción integrado por diez personas, de las cuales solo dos eran laicos y una sola era mujer, la profesora Carmen Gamboa de Bolaños.⁴² A pesar de ello, en 1965 se admitía que «el cuerpo de redacción prácticamente no ha existido nunca».⁴³

¿Cómo hacía esta publicación para garantizar el contenido semanal si no disponía de un equipo de redacción permanente? Desde sus inicios, se invitaba a sacerdotes y a laicos a enviar sus contribuciones. Así, en la segunda entrega se expresaba lo siguiente:

de nuevo pues ofrecemos nuestra humilde revistita a todos los estimables sacerdotes que tienen cura de almas y a cuantos se interesan por la difusión de las verdades católicas por medio de la prensa. Con sus auxilios, por medio de la propaganda y colaboración, pronto llegaremos a tener un semanario católico muy respetable en el país y un arma de defensa y de combate, muy eficaz en pro de nuestra causa.⁴⁴

Esta estrategia permitía abaratar costos, pero también generaba problemas. En ocasiones, los textos no eran del todo legibles, por lo que la administración comenzó a exigir que: «la letra ha de ser clara para evitar trabajos de interpretación! Si es máquina, *lo cual deseáramos en todos*, que se deje margen y no se escriba en cualquier papel, ni con cintas desteñidas».⁴⁵ Además, no era posible dar cabida a todos los artículos recibidos, a veces por exceso de material y otras porque no correspondían con los intereses del medio. Así, por ejemplo, a inicios de 1932 se informó del rechazo de nueve poesías «porque adolecen de muchos defectos poéticos y aun simplemente

³⁷ Carlos Borge, «Importante reunión de los fundadores del ECO CATOLICO», *Eco Católico*, 18 de octubre de 1931, 390.

³⁸ Alberto Mata, «Editorial. Honrosa elección», *Eco Católico*, 29 de abril de 1945, 257.

³⁹ Carlos Borge, «A mis feligreses, a mis amigos y a los lectores de esta revista», *Eco Católico*, 29 de abril de 1945, 263.

⁴⁰ Carlos Borge, «Editorial. Más allá del punto final», *Eco Católico*, 1º de julio de 1945, 3.

⁴¹ Miguel Chaverri, «Nuevo director de esta revista», *Eco Católico*, 28 de octubre de 1945, 279.

⁴² *Eco Católico*, «Cuerpo de redacción», 5 de junio de 1955, s.p.

⁴³ AHABAT, *Eco Católico*, Caja 24, Fólder 3, sin fecha, f. 3.

⁴⁴ *Eco Católico*, «Editorial», 10 de mayo de 1931, 19.

⁴⁵ *Eco Católico*, «A nuestros colaboradores», 14 de junio de 1931, 112.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

gramaticales»⁴⁶ y al año siguiente, se enlistó una treintena de artículos que esperaban ser estampados por falta de espacio.⁴⁷ Desde luego, no todo el mundo aceptaba de buena gana las decisiones editoriales de *Eco Católico*. Antes de partir, Carlos Borge contaba que en más de una ocasión había sufrido «la incompreensión de parte de estimados amigos a quienes pareció que la negativa de publicar lo que pedían no estaba en su punto».⁴⁸

Los problemas señalados llevaron a crear puestos de censores, que más que eso eran editores. A inicios de 1932, se nombró un censor de poesías cuyo nombre se mantuvo en secreto. El propósito de tal nombramiento no era otro que el de «acreditar esta revista, tanto en su fondo como en su forma» y para ello se buscó a «un poeta de verdad, ecuánime y deseoso de fomentar nuestra literatura nacional».⁴⁹ La labor de esas personas no era infalible, como quedó patente en septiembre de 1951 cuando se publicó una poesía titulada «Allá en La Ceiba» y que generó problemas porque una familia se sintió ofendida. La dirección tuvo que salir a aclarar la falta en los siguientes términos:

Creyendo que eran unos versos, como los de Aquileo Echeverría, donde se indican nombres de lugares y de personas que son imaginarios, publicamos unos versos: *Allá en La Ceiba*, y se han presentado algunos a decirnos que esas personas de verdad allá viven y que son humildes personas de bien. Aclarando y rectificando decimos, que nunca ha sido nuestro pensamiento herir a nadie en lo que aparece en esta Revista.⁵⁰

Siempre con el afán de ahorrar dinero, la administración de *Eco Católico* procuraba tener pocos colaboradores pagados. Una excepción la constituye el poeta y músico Jorge Sáenz Cordero, quien entre julio de 1939 y marzo de 1941 recibió mensualmente la suma de 30 colones por sus colaboraciones.⁵¹ Carlos Borge decía que «su acendrado amor al trabajo, su consagración, como padre de familia, al fomento de las virtudes en su propio hogar, amén de otras cualidades, nos movieron a escogerle entre muchos otros» para que escribiera en la sección poética y literaria.⁵²

El resto del personal pagado estaba en la administración, la cual estuvo siempre en manos femeninas. Entre 1939 y 1943 los salarios que se asignaban a estas mujeres oscilaron entre 95 y 105 colones. En abril de ese último año, la suma alcanzó los 140 colones debido a que una de las dos administradoras se encontraba de vacaciones. El pago se desglosó de la siguiente manera: 60 colones para la señorita Araya, 35 para la señorita Villalobos y 45 para Lela Delgado, quien sustituía a la primera.⁵³

Entre sus labores se hallaban: llevar las cuentas de la revista con los dueños de la imprenta, con el banco, con los agentes, con los suscriptores y los anunciantes, así como pagar los premios de los sorteos, atender al público, recibir y clasificar la correspondencia, corregir pruebas de imprenta, numerar y ordenar los clisés, las acciones de gracias, hacer las listas del despacho semanal. Después de la fundación de la radioemisora católica en 1935, también se hicieron cargo de las cuentas de esta.⁵⁴ Como era costumbre, las mujeres dejaban su trabajo una vez que contraían matrimonio. De suerte que Lydia Alfaro Zavaleta abandonó su puesto en 1936 para casarse con José

⁴⁶ *Eco Católico*, «Sección del censor de poesías», 31 de enero de 1932, 219.

⁴⁷ *Eco Católico*, «Material recibido y rezagado por falta de lugar», 30 de julio de 1933, 73.

⁴⁸ Carlos Borge, «Editorial. Terminando mi tarea en Costa Rica», *Eco Católico*, 17 de junio de 1945, 369.

⁴⁹ *Eco Católico*, «Nuestra censura a poesías para el “Eco Católico”», 10 de enero de 1932, 165.

⁵⁰ *Eco Católico*, «Aclarando y rectificando», 16 de septiembre de 1951, 196.

⁵¹ AHABAT, *Eco Católico*, Libro mayor N°. 4 (1939-1941), f. 54, 55, 77, 78, 119, 120.

⁵² Carlos Borge, «Distinguidos colaboradores en nuestras obras de prensa y radiodifusión», *Eco Católico*, 11 de agosto de 1940, 91.

⁵³ AHABAT, *Eco Católico*, Libro de Caja (1942-1943), f. 106.

⁵⁴ *Eco Católico*, «Parte del personal que trabaja en nuestra revista», 21 de abril de 1935, s.p.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

Joaquín Fernández.⁵⁵ Tres años más tarde fue el turno de su hermana Alicia, quien se unió a Guillermo Echeverría.⁵⁶

El resultado de este modelo fue un contenido poco profesional y nada moderno. Miranda Lida encontró que los periódicos católicos argentinos se quedaron rezagados respecto a los impresos que disponían de recursos para ofrecer las últimas noticias.⁵⁷ Lo mismo pasó en Costa Rica, ya que el reclutamiento de redactores voluntarios que no se dedicaban enteramente a la labor periodística se tradujo en textos más cercanos al añejo periodismo de opinión del siglo XIX que a la moderna prensa informativa.

Hubo algunos intentos por modernizar la información que se ofrecía, como cuando en 1934 se anunció que se iba a contratar un empleado «que sepa hacer una crónica, entrevistar una persona y manejar la máquina fotográfica»⁵⁸ o en 1942 cuando se participó al lectorado que la revista contaba con «los magníficos servicios del Departamento de Prensa de la Conferencia Nacional Católica Pro Bien Común de los Estados Unidos».⁵⁹ No obstante, el contenido continuó siendo arcaico y la cabeza del semanario estaba consciente de ello. En 1965, se comparaban con *La Prensa Libre*, *La Nación* y *La República* se sinceraban diciendo que «“ECO CATOLICO” no está a la altura de las necesidades del país».⁶⁰

En cuanto a la segunda fase, la de impresión, siempre tuvo lugar –excepto un breve periodo entre 1931 y 1933– en los talleres tipográficos Universal, propiedad del alemán Carlos Federspiel. Cambiarse de la imprenta Alsina a la nueva tuvo sus ventajas, ya que como se hizo saber: «los dueños de la Imprenta Universal nos han facilitado gratuitamente un local adecuado en su misma casa para atender desde allí a todo cuanto se relacione con la impresión, despacho, contabilidad, etc.».⁶¹ Esta relación estaba llamada a durar, puesto que en 1956, cuando la empresa se trasladó a su actual edificio en la Avenida Central, se comunicó que los propietarios les habían cedido «espontánea y gratuitamente una amplia y cómoda sala en el segundo piso, a la Revista ECO CATOLICO para que allí instale la oficina».⁶²

Los lazos entre los responsables del hebdomadario y Federspiel eran evidentes. En 1938, cuando el empresario obtuvo la naturalización, Carlos Borge lo felicitó en las páginas del *Eco* llamándolo «estimado amigo».⁶³ Más tarde, en 1962 y con motivo de su décimo aniversario luctuoso, se publicó una semblanza en la que se aseveraba que en vida «ayudó y animó a muchos a surgir, fue leal amigo, siempre abierto a escuchar a quien llegaba a él con algún problema e inquietud».⁶⁴ Además, los clérigos realizaban actividades que involucraban a la empresa del alemán, ejemplo de ello fue la misión celebrada con el personal de la Universal en mayo de 1960 y que estuvo a cargo del sacerdote español Raimundo Sanabrián.⁶⁵

⁵⁵ Carlos Borge, «Señorita Lydia Alfaro Zavaleta administradora de nuestra revista “Eco Católico” durante cerca de 4 años», *Eco Católico*, 10 de octubre de 1936, s.p.

⁵⁶ *Eco Católico*, «Srta. Alicia Alfaro Zavaleta», 15 de octubre de 1939, 248.

⁵⁷ Miranda Lida, «La prensa católica y sus lectores en Argentina, 1880-1920», *Tiempos de América*, n.º 13 (2006): 62.

⁵⁸ *Eco Católico*, «Intereses del “Eco Católico”», 2 de septiembre de 1934, 150. Para el puesto era indispensable «ser de credo y sentimientos católicos».

⁵⁹ *Eco Católico*, «Noticias católicas en “Eco Católico”», 1º de marzo de 1942, 139.

⁶⁰ *Eco Católico*, «Editorial. Hablemos del Eco», 14 de noviembre de 1965, 430.

⁶¹ *Eco Católico*, «Nuestro semanario en la imprenta Universal», 26 de febrero de 1936, s.p.

⁶² *Eco Católico*, «La Universal-Carlos Federspiel & Co. S.A. y la revista “Eco Católico”», 29 de julio de 1956, 93.

⁶³ Carlos Borge, «Don Carlos Federspiel Ullmann ciudadano costarricense», *Eco Católico*, 10 de julio de 1938, 25.

⁶⁴ *Eco Católico*, «Dos Carlos Federspiel», 11 de marzo de 1962, 183.

⁶⁵ *Eco Católico*, «Santa Misión en la Universal», 5 de junio de 1960, 473.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

Como parte de la impresión, las facturas por las fotografías e ilustraciones que adornaban la revista podían ser elevadas. Así, por ejemplo, entre el 31 de marzo de 1933 y el 31 de marzo de 1934 se desembolsó la suma de 2.216 colones, pero se pagaba porque –en palabras de la dirección– no había duda alguna de que los grabados eran un factor de primer orden en el éxito de *Eco Católico*.⁶⁶ Más tarde, en 1940, se pagó la suma 80,5 colones por las fotografías y estampas del tomo 18 (correspondiente al primer semestre) y 61,6 colones por las del tomo 19 (correspondiente al segundo semestre).⁶⁷

Por lo anterior, en el proceso de montaje de la publicación también se procuró ahorrar costos y, nuevamente, las donaciones y colaboraciones resultaron ser una buena solución. Las portadas de las ediciones del 11 y el 18 de septiembre de 1949 mostraban, respectivamente, fotografías de las basílicas de San Pablo y de San Pedro en Roma. Ambas imágenes habían sido donadas por la aerolínea KLM.⁶⁸ El número extraordinario de la Semana Santa de 1950 incluía en la portada un Ecce Homo y en la contraportada una Virgen Dolorosa que habían sido una cortesía de la superiora del Colegio Nuestra Señora de Sión.⁶⁹ Por último, la portada del 13 de agosto de ese mismo año (previo a la festividad del día de la madre) mostraba una imagen de la Virgen María como «Madre Admirable» que había sido hecha por Enrique Ruiz Vargas, vecino de Santo Domingo de Heredia y empleado de la Librería Atenea, a partir de una pequeña estampa.⁷⁰

A pesar de que los precios por ilustrar la revista podían ser onerosos, la dirección se empeñó siempre por ofrecer imágenes de calidad, particularmente en las portadas. En ocasiones, alcanzar las características deseadas obligaba a buscar los servicios de otra empresa. El número del 3 de junio de 1956 tenía estampada una imagen a colores del Corazón de Jesús que, aparentemente, gustó mucho al público. A la semana siguiente, se explicaba lo siguiente:

Si bien es cierto que la Imprenta Universal se preocupa por presentar lo mejor que se pueda esta Revista y tiene para eso muy buenos operarios, debemos la elegancia de nuestra carátula anterior, a la pericia y destreza del artista don Wolkan Hangen, quien tiene en su Fotograbado Iris, un buen equipo de operarios que saben trabajar con gusto gracias a la dirección que allí imparte su jefe el Sr. Wolkan Hangen.⁷¹

La cantidad de ejemplares

Eco Católico arrancó con un tiraje modesto de 5.000 ejemplares, pero poco a poco ese número se fue elevando. Así, el número 2 alcanzó las 6.000 unidades, el número 3 las 7.000, para la octava entrega ya eran 8.500 y se acabó por estabilizar en torno a las 9.000 copias en agosto de 1931. Esta cantidad podría parecer poca si no se tiene en cuenta el hecho de que a inicios de la década de 1930 los tirajes de los principales diarios nacionales eran muy similares: *Diario de Costa Rica* (10.000 copias), *La Prensa Libre* (10.000) y *La Tribuna* (8.000).⁷²

⁶⁶ *Eco Católico*, «Los grabados del “Eco Católico”», 22 de abril de 1934, 287.

⁶⁷ AHABAT, *Eco Católico*, Libro mayor N.º. 4 (1939-1941), f. 77, 78 y 119. Estos precios solo incluyen el costo de la toma de fotografías.

⁶⁸ *Eco Católico*, «Nuestra carátula», 11 de septiembre de 1949, 165; *Eco Católico*, «Nuestra carátula», 18 de septiembre de 1949, 182.

⁶⁹ Víctor Manuel Arrieta, «Nuestras dos carátulas», *Eco Católico*, 2 de abril de 1950, 216. Ambas carátulas eran copias de cuadros del pintor alemán Martín Feurestein.

⁷⁰ *Eco Católico*, «Nuestra carátula», 13 y 15 de agosto de 1950, 99-100.

⁷¹ *Eco Católico*, «La carátula de “Eco Católico” del domingo pasado», 10 de junio de 1956, s.p.

⁷² Iván Molina, «Los primeros años de *Trabajo*, el periódico del Partido Comunista de Costa Rica (1931-1934)», *Amnis. Revue d'études des sociétés et cultures contemporaines Europe-Amérique*, n.º 4, (2004), <https://journals.openedition.org/amnis/736>.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

La cifra siguió aumentando hasta llegar a un máximo de 15.000 ejemplares en los años 1950. A inicios de esa década, el semanario de la Iglesia católica todavía podía competir de cerca con *Diario de Costa Rica*, pues en noviembre de 1950 ese periódico sacaba ediciones que rondaban los 17.000 ejemplares diarios.⁷³ No obstante, *Eco Católico* tuvo dificultades para alcanzar a su principal competidor: *Hoja Dominical*, editada por los frailes capuchinos y que en 1959 tenía un tiraje ordinario de 18.000 unidades.⁷⁴

Eco Católico tenía otro gran competidor: *Trabajo*, órgano del Partido Comunista que comenzó a circular de manera irregular en julio de 1931 y que a partir de enero de 1933 se convirtió en un semanario. En este caso, la competencia era más ideológica que económica, pues como lo señala el historiador Iván Molina, el número de militantes comunistas era reducido: entre 500 y 600 entre los años 1934-1942 y entre 2.000 y 3.000 personas hacia 1945,⁷⁵ lo cual equivalía a tirajes muy inferiores a los del Eco.

En la tabla 1 se enlistan los tirajes reportados por *Eco Católico* año a año. Para aquellos en los que se disponía de varios datos (como 1931 o el periodo 1939-1945) se procedió a sacar un promedio. Aparte de lo que ya se dijo referente a las tiradas que oscilaron entre los 5.000 y los 15.000 ejemplares, la tabla permite ver que el número de copias impresas fue variando a lo largo del tiempo. Existen varias razones que explican esas fluctuaciones, pero todo apunta a que existía una estrecha relación entre el precio de la revista y el número de ejemplares impresos.

El semanario, como se aprecia en la tabla 1, comenzó a venderse a 10 céntimos de colón, pero a partir del segundo número el precio de venta a pregón se redujo a la mitad ¿Cómo se logró esto? El 17 de mayo de 1931, la dirección argumentaba que «el secreto no es otro que el de estar dispuestos al riesgo de pérdidas, mientras sepamos que no es sacrificio inútil».⁷⁶ En octubre de ese mismo año fue otra la explicación, pues decían que «se puede dar a tan reducido precio porque entre nosotros ninguno cobra por dirección, administración, tesorería, redacción, corrección de pruebas, etc.».⁷⁷ Quizás al principio fue así, pero ya se vio en el apartado anterior que la producción de la revista implicaba el pago de algunos salarios.

⁷³ Los datos se tomaron de noviembre de 1950: *Diario de Costa Rica*, 08-11-1950,1 (16.940 ejemplares); *Diario de Costa Rica*, 10-11-1950,1 (17.420 ejemplares); *Diario de Costa Rica*, 11-11-1950,1 (17.215 ejemplares); *Diario de Costa Rica*, 16-11-1950,1 (17.185 ejemplares), *Diario de Costa Rica*, 17-11-1950, 1 (17.300 ejemplares).

⁷⁴ Fray Ponce de Gerona, «Notas bibliográficas de las revistas publicadas en la imprenta “El Heraldo Seráfico” con el desenvolvimiento de la misma», *Boletín Oficial de la Custodia de México y Centro América de los Frailes Menores Capuchinos*, diciembre de 1959, 29.

⁷⁵ Iván Molina, «Los comunistas como empresarios. La gestión del periódico *Trabajo*, Costa Rica (1931-1948)», *Revista de Historia de América*, n.º 140 (enero-junio 2009): 127.

⁷⁶ Carlos Borge, «A modo de editorial. Lluvia gruesa y menuda de ideas y opiniones sobre nuestro semanario», *Eco Católico*, 17 de mayo de 1931, 36.

⁷⁷ Carlos Borge, «Importante reunión...», 390.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

Tabla 1
Eco Católico: cantidad de ejemplares, precios y costos en colones (1931-1965)

Año	Cantidad de ejemplares	Precio a pregón	Suscripción mensual	Suscripción semestral	Suscripción anual	Costo por ejemplar	Costo semanal	Costo anual
1931	7600	0,05		3	5			
1932	10000	0,05	0,5	3	5			
1933	13000	0,05		3	5			
1934	14000	0,05		3	5			
1935	14000	0,05		3	5			
1936	14000	0,05		3	5			
1937	14000	0,05		3	5			
1938	14000	0,05		3	5			
1939	13000	0,05		3	5	0,05	665	18000
1940	13000	0,05		3	5	0,04	510	26500
1941	13000	0,05		3	5	0,04	523	26000
1942	13500	0,05		3	5	0,04	554	26500
1943	11500	0,1			8	0,05	605	31500
1944	11500	0,1			8	0,05	660	35000
1945	12000	0,1			8	0,05	680	17000
1946	12000	0,1			8			
1947	12500	0,1			8			
1948	13000	0,1			8			
1949	14000	0,15						
1950	14000	0,15						
1951	14000	0,15						
1952	14000	0,15						
1953	15000	0,2						
1954	15000	0,2						
1955	15000	0,2						
1956	15000	0,25			10			
1957	15000	0,25			10			
1958	15000	0,25			10			
1959		0,25			10			
1960		0,25			10			
1961		0,25			10			
1962		0,25			10			
1963	12000	0,25			10			
1964	12000	0,25			10			
1965	12000	0,25			10			

Fuente: elaboración propia a partir de información recopilada de los ejemplares de *Eco Católico* y de los libros de contabilidad del semanario.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

Cuando en 1942 se vieron obligados a doblar el precio, aseguraban que lo habían sostenido a pesar de haber experimentado cinco alzas en los costos: en febrero de 1933, en junio de 1935, en febrero de 1937, en febrero de 1942 y en diciembre de 1942.⁷⁸ La dirección no mentía. En efecto, a fines de 1941 imprimir unos 12.545 ejemplares rondaba los 480 colones, pero a inicios del año siguiente el costo se había elevado a 505 colones y en diciembre superaba los 515 colones.⁷⁹ Es decir, el costo de impresión aumentó en un 7 por ciento.

Lo que quizás haya sostenido el precio por más de una década fue la competencia con el semanario *Trabajo*, cuyas suscripciones mensual y anual costaban lo mismo que las de *Eco Católico*: 0,5 colones y 5 colones, respectivamente. Sin embargo, el periódico de los comunistas se daba al pregón al doble que el de los católicos, o sea a 10 céntimos. Es probable, entonces, que la Iglesia haya preferido financiarse con publicidad y donaciones (como se verá en el último apartado) y poder así dar su hoja a un precio mínimo. En la tabla 1 se observa que en los años 1940 el costo de la impresión de cada ejemplar era prácticamente el mismo del precio de venta, lo que dejaba un nulo margen de ganancia si no se recurría a otras fuentes de financiamiento.

Lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial orilló a ambos periódicos a aumentar el precio para poder seguir existiendo. *Eco Católico* fue el primero en hacerlo tras casi un año anunciándolo. Ya a inicios de 1942 la administración se proponía elevar el precio de 5 a 10 céntimos argumentando que no podían fabricar el papel, la tinta ni los materiales para clisés.⁸⁰ La guerra había hecho escasear estos productos importados y no era posible conseguirlos a precios estables. Haciendo esfuerzos y llegando a acuerdos, la revista pudo sostener el precio hasta diciembre de aquel año. Finalmente, ese mes se anunció el inevitable incremento que empezaría a cobrarse a partir de enero de 1943.⁸¹ Por su parte, *Trabajo* empezó a subir su precio en 1944 cuando pasó de 10 céntimos a 11. Un año después, aumentó a 15 céntimos.⁸²

Esta decisión trajo como consecuencia un descenso en el tiraje del semanario católico. Entre enero y mayo de 1943 las ediciones pasaron de 13.000 a 10.800 unidades, lo cual quiere decir que se experimentó una reducción del 17 por ciento. Los responsables trataron de maquillar la cifra diciendo que «perdimos 14% de la circulación que teníamos a 5 céntimos».⁸³ No sería la única vez que los datos se alteraron intencionalmente. En ocasiones, los tirajes que figuraban en las portadas de la revista estaban inflados. Por ejemplo, según el frontispicio del número extraordinario del décimo aniversario se habían editado 30.000 copias,⁸⁴ pero los libros de cuentas revelan que la Imprenta Universal entregó tan solo 25.000.⁸⁵

En el segundo semestre de 1943 se dio un fuerte incremento de los precios, de modo que en cuestión de dos semanas la impresión de 10.925 copias pasó de 552 a 618 colones.⁸⁶ El año 1944 trajo consigo una nueva alza, lo que provocó que el costo anual de impresión pasara de 31.500 a 35.000, como puede verse sin dificultad en la tabla 1. Esa nueva subida obligó momentáneamente a reducir la cantidad de ejemplares: en el segundo semestre de 1943 se imprimieron en promedio 11.700 unidades por edición, mientras que en el primer semestre de 1944 ese número pasó a 11.500 copias. La recuperación comenzaría el segundo semestre de ese año, cuando el promedio subió a

⁷⁸ Carlos Borge, «Importantísimo para la vida de nuestra revista», *Eco Católico*, 27 de diciembre de 1942, 393.

⁷⁹ AHABAT. *Eco Católico*, Libro diario N.º 4 (1939-1942), f. 267, 284 y 329.

⁸⁰ *Eco Católico*, «“Eco Católico” a diez céntimos», 22 de febrero de 1942, 125.

⁸¹ Carlos Borge, «Importantísimo para la vida...».

⁸² Iván Molina, «Los comunistas como empresarios...», 129.

⁸³ *Eco Católico*, «Nuestro tiraje a 10 cts. del primero domingo de enero a esta fecha», 23 de mayo de 1943, 3

⁸⁴ *Eco Católico*, «“Número extraordinario de 40 páginas», 4 de mayo de 1941, portada.

⁸⁵ AHABAT. *Eco Católico*, Libro diario N.º 4 (1939-1942), f. 216.

⁸⁶ AHABAT. *Eco Católico*, Libro diario N.º 4 (1939-1946), f. 87.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

11.900 ejemplares por entrega. No obstante, este fue un proceso lento y la cantidad de ejemplares impresos antes del conflicto mundial no se volvería a alcanzar hasta 1949.

La década que siguió a la guerra civil de 1948 fue buena para *Eco Católico*, como lo fue para el país en general. Desaparecido el Partido Comunista y su órgano *Trabajo*, la hoja de la Iglesia católica quedó sin uno de sus competidores y a partir de ahí pudo subir el precio cada vez que fue necesario. En 1949, el precio por ejemplar pasó de 10 a 15 céntimos y se argumentó que el cambio se debía «al aumento de salarios que se ha hecho a los empleados de la Imprenta Universal, donde se edita esta Revista Semanal». ⁸⁷ En 1951, debido a la escasez del papel se propuso aumentar el precio a 25 céntimos, pero finalmente el costo para el lector permaneció invariable. ⁸⁸ En 1953 el precio subió a 20 céntimos y, finalmente, en 1956 se incrementó a 25 céntimos y así permaneció hasta 1965. Hacia 1965, la impresión de cada ejemplar costaba 18 céntimos y si se sumaba los gastos de administración el costo era de 20 céntimos, dejando un margen de ganancia de 5 céntimos por cada copia vendida. ⁸⁹

Llama la atención que, a diferencia de los años 1940, los aumentos de precio de la década de 1950 no trajeron descensos en la cantidad de ejemplares, antes bien en ese periodo se alcanzó el máximo tiraje. Una primera explicación a este fenómeno se puede hallar en el crecimiento del público lector costarricense, pues a lo largo de esos años la tasa de alfabetización pasó de 79 por ciento en 1950 a 86 por ciento en 1963. ⁹⁰ Segundo, entre 1950 y 1960 Costa Rica tuvo la economía más dinámica de la región centroamericana alcanzando hasta un 7 por ciento de expansión anual ⁹¹ y eso se tradujo en mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores y campesinos costarricenses, gracias a las políticas económicas de Liberación Nacional. ⁹²

En los últimos años analizados se aprecia un descenso en la cantidad de ejemplares, pasando de 15.000 a 12.000 unidades. En esa ocasión, la administración atribuyó la situación a dos causas principales: primero, se había optado por cancelar entregas a vendedores morosos y; segundo, «la aparición del folleto “Misa Dominical” editado por los padres Capuchinos de Cartago, hizo posible que la gente no pudiera o no quisiera comprar ambas cosas a la vez». ⁹³ La competencia llegó a tal punto que el nuncio apostólico tuvo que intervenir. En carta fechada el 14 de julio de 1965 informaba al director de *Nuestra Misa Dominical* que la conferencia episcopal había resuelto publicar un folleto propio para «facilitar la asistencia del pueblo a la Santa Misa» y añadía que «a “Nuestra Misa Dominical” ya no corresponde ser “edición única autorizada”». ⁹⁴ Es decir, el

⁸⁷ Víctor Manuel Arrieta, «Editorial. Del primer domingo de agosto en adelante “Eco Católico” se venderá a 0,15 cts. el número», *Eco Católico*, 3 de julio de 1949, 3.

⁸⁸ Víctor Manuel Arrieta, «Editorial. Con todo respeto a nuestros Agentes y lectores de “Eco Católico” tenemos que subir el precio de la Revista», *Eco Católico*, 3 de junio de 1951, 343; *Eco Católico*, «Eco Católico continuará a ¢0.15 el ejemplar», 24 de junio de 1951, 391.

⁸⁹ AHABAT, *Eco Católico*, Caja 24, Fólder 3, sin fecha, f. 3.

⁹⁰ Dirección General de Estadística y Censos, *Censo de Población de Costa Rica 22 de mayo de 1950* (Washington, Estados Unidos: Government Printing Office, 1953), 41. Dirección General de Estadística y Censos, *Censo de Población 1963* (San José, Costa Rica: Sección de publicaciones de la Dirección General de Estadística y Censos, 1966), 473.

⁹¹ Alfredo Guerra-Borges, «El desarrollo económico», en *Historia General de Centroamérica. Tomo V. De la posguerra a la crisis*, ed. por Héctor Pérez Brignoli (Madrid, España: Ediciones Siruela, 1993), 17.

⁹² Iván Molina y Steven Palmer, *Costa Rica del siglo XX al siglo XXI. Historia de una sociedad* (San José, Costa Rica: EUNED, 2005), 17.

⁹³ AHABAT, *Eco Católico*, Caja 24, Fólder 3, sin fecha, f. 2.

⁹⁴ Archivo del Convento de San Francisco [en adelante ACSF], Santa Sede, Carta del nuncio apostólico Paolino Limongi a fray Tomás Martínez, encargado de *Nuestra Misa Dominical*, 14 de julio de 1965.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

episcopado quitó el apoyo a los capuchinos para fomentar la circulación de sus propias publicaciones.

Por último, los datos hasta acá expuestos permiten ver la cantidad de ejemplares impresos, pero no la difusión real de *Eco Católico*, para llevar a cabo tal ejercicio sería necesario contar con los datos de los ejemplares que se devolvían a la administración y estos son fragmentarios. Por ejemplo, en el segundo semestre de 1939 la devolución de ejemplares generó pérdidas por 68 colones, mientras que a lo largo de 1940 el monto alcanzó los 200 colones.⁹⁵

La distribución de la revista

Una de las grandes diferencias entre las primeras etapas de *Eco Católico* y la que se abrió en 1931 radicó en su modelo de venta. Como se indicó arriba, en un principio se prefirió la venta por suscripción, la cual –en palabras de Pierre Albert– tenía entre sus ventajas evitar la devolución de los números que no se alcanzaron a vender, pero al mismo tiempo generaba importantes gastos de gestión.⁹⁶ Los encargados de la revista estaban conscientes de lo engorroso que podía ser este modelo, prueba de ello lo son las quejas publicadas en 1931, según las cuales «el servicio para los suscriptores es de mayor trabajo para la administración. No es igual envolver cien ejemplares en un solo paquete que rotular cien ejemplares cada uno por aparte».⁹⁷

Por tal motivo, en el transcurso de los años 1930 se optó más por una venta al número y eso quedaba claro en la información suministrada por el mismo semanario, pues normalmente se anunciaba el costo por unidad y cuando se daba la información del valor de la suscripción, se prefería mostrar el costo por año. Desde luego, la suscripción no se eliminó, pero es un hecho que pocos ejemplares se vendían bajo esta modalidad. Entre mayo de 1939 y marzo de 1941 fue posible identificar a 53 suscriptores (una cifra ridícula para los 13.000 ejemplares que se distribuían en promedio cada domingo), entre los cuales los hombres eran mayoría (64 por ciento) contra un 25 por ciento de mujeres y 11 por ciento de indeterminados. Los laicos tenían un peso significativo (66 por ciento), seguidos de los sacerdotes (19 por ciento), los indeterminados (11 por ciento) y las religiosas (4 por ciento).⁹⁸ Lamentablemente, los libros contables no indicaban la localidad a la que se enviaban estos ejemplares.

La estrategia empleada fue una venta al crédito, de modo que se reclutaban personas en diversas localidades y semanalmente se les enviaba el número de ejemplares que pidieran. Posteriormente, remitían a la oficina de la revista el dinero recogido por las ventas y aquellas unidades que no se movieron. La cantidad de copias podía variar de una semana a la otra y por ello no fueron raras las advertencias como la siguiente con motivo de un número especial de Semana Santa: «suplicamos a nuestros Agentes nos hagan a tiempo los pedidos, que no suceda lo que pasó en diciembre, que faltaron muchos [ejemplares], se quedaron buscando ECO CATOLICO y la edición se había agotado».⁹⁹

A cambio de su trabajo, dichas personas recibían un porcentaje de las ventas, aunque no siempre se indicaba cuánto. Así, en julio de 1934 se informó de que habían recibido varias insinuaciones para aumentar el porcentaje que daban por las ventas de la revista, pero sin detallar

⁹⁵ AHABAT. *Eco Católico*, Libro mayor N°. 4 (1939-1941), f. 50.

⁹⁶ Pierre Albert, «L'abandon du monopole postal et ses effets (1859-1890)», en *La distribution et la diffusion de la presse, du XVIII^e siècle au III^e millénaire*, dir. Por Gilles Feyel (París, Francia: Éditions Panthéon Assas, 2002), 150.

⁹⁷ *Eco Católico*, «Los precios por suscripción semestral y anual al ECO CATOLICO», 25 de octubre de 1931, 406.

⁹⁸ AHABAT. *Eco Católico*, Libro mayor N°. 4 (1939-1941), f. 56, 57, 141.

⁹⁹ *Eco Católico*, «“Eco Católico” de Semana Santa», 17 de marzo de 1957, 213.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

una cantidad.¹⁰⁰ A inicios de la década de 1940, el semanario reconocía 10 por ciento por cada copia vendida.¹⁰¹ Otras publicaciones católicas llegaron a pagar el doble por cada ejemplar vendido, como fue el caso de *La Voz del Santuario*, órgano de la basílica de Los Ángeles, en 1945.¹⁰²

La distribución de la revista recayó muchas veces en aquellos a los que Miranda Lida llamó los «cruzados»; es decir, lectores que hacían del periódico católico «casi una profesión» y que, por ello, se convertían en «protagonistas activos» de la empresa.¹⁰³ Eran personas que estaban convencidas de que obraban bien al repartir cada ejemplar que recibían. Sin embargo, el sistema no estuvo exento de problemas, ya que muchas veces las personas seleccionadas para tal misión incumplían con sus obligaciones. Las quejas de que no enviaban el dinero a la redacción fueron recurrentes, lo mismo que las medidas para evitar tales situaciones. En 1948, se advirtió «a todas aquellas personas que tengan cuentas pendientes con esta Revista por más de ₡100.00 y por más de un mes se les cobrarán intereses del 8% anual».¹⁰⁴

El deseo de ganar mejor fue quizás lo que orilló a algunos agentes y vendedores a cobrar más por cada ejemplar. Esta situación fue denunciada en varias ocasiones. Un par de casos lo ilustran bien: en 1934 se recordaba al lectorado de la revista que el precio de venta al pregón era de 10 centavos a menos que se tratara de una edición especial y pedía que informaran de cualquier abuso.¹⁰⁵ Más tarde, en 1963, la dirección reconocía que en algunos lugares se llegaba a cobrar hasta 50 centavos por unidad, o sea el doble del precio ordinario.¹⁰⁶

Ahora bien, ¿quiénes eran esas personas que semanalmente se encargaban de distribuir el Eco? El análisis de varias listas de agentes permite reconstruir un somero perfil.¹⁰⁷ En primer lugar, muchos eran sacerdotes. Sin embargo, a lo largo de la década de 1930 esta categoría cedió espacio a favor de los laicos, de modo que en 1931 representaban más de la mitad de los agentes, para disminuir a 36 por ciento en 1933 y a tan solo 24 por ciento en 1940. A inicios del siguiente decenio los presbíteros repuntaron: en 1941 alcanzaron el 28 por ciento de los repartidores y un año más tarde el 30 por ciento. La mayoría de ellos pertenecían al clero secular y distribuían *Eco Católico* entre sus parroquianos, pero también en las listas figuraban miembros del clero regular, entre ellos: fray Bernabé de Vilaller (capuchino), el padre Agustín Kreitz (lazarista), los dominicos de la parroquia de La Dolorosa y los redentoristas.

En cuanto al género, la mayoría de los repartidores de esta publicación eran hombres. No obstante, debe reconocerse el notable crecimiento que tuvo la participación femenina en esta labor. Si en 1931 las mujeres representaban apenas el 6 por ciento de los agentes, para los años 1940 la cifra se había estabilizado en torno al 19 por ciento. Varias veces se reconoció el esmero que estas ponían en la distribución del semanario. En octubre de 1942 se agradecía a Claudina Chinchilla, Rosa Jiménez, Elvia García, Consuelo Montero, Margarita Núñez y Consuelo Q. de Jiménez,

¹⁰⁰ Carlos Meneses, «Intereses del “Eco Católico”», *Eco Católico*, 1º de julio de 1934, 11.

¹⁰¹ *Eco Católico*, «A propósito de cuentas pendientes con esta revista», 15 de noviembre de 1942, s.p.

¹⁰² *Eco Católico*, «La Voz del Santuario», 29 de julio de 1945, 76.

¹⁰³ Miranda Lida, *La rotativa de Dios...*, 111.

¹⁰⁴ *Eco Católico*, «Intereses sobre cuentas pendientes», 14 de marzo de 1948, 175.

¹⁰⁵ *Eco Católico*, «Venta al pregón del ‘Eco Católico’», 18 de marzo de 1934, 206.

¹⁰⁶ *Eco Católico*, «Abusos con ‘Eco Católico’», 17 de noviembre de 1963, 464.

¹⁰⁷ El análisis se basa en los siguientes documentos: *Eco Católico*, «De la vida de nuestro Eco Católico», 19 de julio de 1931, 189; *Eco Católico*, «Nuestro tiraje», 30 de agosto de 1931, 288; *Eco Católico*, «Circulación del Eco Católico», 2 de abril de 1933, 234; *Eco Católico*, «Lugares de Costa Rica donde circula esta revista», 3 de mayo de 1936, 279; AHABAT. Eco Católico, Libro diario N.º. 4 (1939-1942), 30 de noviembre de 1939, f. 53-56; AHABAT. Eco Católico, Libro diario N.º. 4 (1939-1942), 30 de junio de 1940, f. 115-118; AHABAT. Eco Católico, Libro diario N.º. 4 (1939-1942), 30 de septiembre de 1941, f. 252-255; AHABAT. Eco Católico, Libro diario N.º. 4 (1939-1942), 30 de junio de 1942, f. 330-334.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

repartidoras de la parroquia de La Soledad, quienes «jamás han recibido ningún tanto por ciento» a cambio de su trabajo.¹⁰⁸ Más tarde, en 1963, al anunciar la muerte de las hermanas Arabela y Chepita Bolaños Jiménez, encargadas de distribuir *Eco Católico* y *El Heraldito Seráfico* en Santo Domingo de Heredia, se dijo de ellas que eran «ejemplares hijas de María».¹⁰⁹

El servicio de correos fue el mecanismo empleado para hacer llegar las copias impresas a cada uno de esos agentes, pero fallaba constantemente provocando pérdidas a la empresa. Así, por ejemplo, en febrero de 1942 se tuvo que rebajar 3,5 colones de la contabilidad por 75 ejemplares que no llegaron a la parroquia de Santa Bárbara de Heredia y en julio de ese mismo año la cifra se elevó a 4 colones, esta vez además de Santa Bárbara se vieron también afectados el Asilo de Incurables y un agente particular.¹¹⁰

Los constantes errores del personal de correos motivaron a que en 1943 la dirección del semanario solicitara a los agentes que habían recibido impresos en mal estado, paquetes abiertos o con menos ejemplares de los solicitados enviar sus quejas por escrito con el fin de presentarlas a la Dirección General de Comunicaciones.¹¹¹ A pesar de todo, el correo siguió siendo el único medio empleado para distribuir *Eco Católico* a lo largo del periodo de estudio. En 1965, cuando se intentó modernizar el semanario se aseveraba que «la distribución arcaica a través del Correo no es la más recomendable»¹¹² y se sugería emplear medios más rápidos como el avión, el autobús o el tren, algo que otros periódicos –incluso de provincia– hacían desde años atrás.¹¹³

Por último, queda por saber dónde se distribuía este semanario católico.¹¹⁴ La tabla 2 revela, en primer lugar, que a lo largo de su primer lustro *Eco Católico* fue ampliando considerablemente el número de sus agentes y, por tanto, su rango de distribución. En 1931 había 30 distribuidores y en 1936 ya contaba con casi 100, o sea un aumento de más del 200 por ciento en tan solo cinco años. La lista, no obstante, alcanzó un máximo de 118 agentes en 1939 y a partir de ahí comenzó a estancarse.

Tabla 2
Cantidad de agentes de *Eco Católico* por provincia (1931-1936)

Provincia	1931		1933		1936	
	#	%	#	%	#	%
Alajuela	5	16,7	15	19,2	20	20,4
Cartago	6	20	12	15,4	22	22,5
Guanacaste	0	0	3	3,8	8	8,2
Heredia	6	20	11	14,1	9	9,2
Limón	0	0	1	1,3	1	1
Puntarenas	0	0	2	2,6	3	3
San José	13	43,3	34	43,6	35	35,7
Total	30	100	78	100	98	100

¹⁰⁸ *Eco Católico*, «Honor al mérito. Propagadoras de la buena prensa», 18 de octubre de 1942, 234.

¹⁰⁹ *Eco Católico*, «Fallecieron en Santo Domingo», 27 de enero de 1963, s.p.

¹¹⁰ AHABAT. *Eco Católico*, Libro diario N.º 4 (1939-1942), f. 293, 339.

¹¹¹ *Eco Católico*, «A nuestros agentes sobre deficiencias o irregularidades del Servicio Postal o de Correos», 2 de mayo de 1943, 276.

¹¹² AHABAT, *Eco Católico*, Caja 24, Fólder 3, sin fecha, f. 4.

¹¹³ Eugenio Quesada, «Un siglo de prensa regional costarricense. Una aproximación preliminar», *Anuario de Estudios Centroamericanos*, n.º 45 (2019): 483.

¹¹⁴ Para un análisis más pormenorizado sobre la distribución de este semanario ver: Eugenio Quesada, «La circulación de la prensa católica costarricense en los años 1930. Un análisis de *Eco Católico*», *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe*, vol. 18, n.º 1 (enero-junio 2021), 1-21.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

Fuente: *Eco Católico*, «De la vida de nuestro Eco Católico», 19 de julio de 1931, 189; *Eco Católico*, «Circulación del Eco Católico», 2 de abril de 1933, 234; *Eco Católico*, «Lugares de Costa Rica donde circula esta revista», 3 de mayo de 1936, 279.

Además, la tabla 2 revela el peso innegable de la provincia de San José en la distribución del hebdomadario. Los agentes de las localidades josefinas representaron entre un 36 y 52 por ciento de las personas que asumían dicha tarea. *Eco Católico* tuvo una buena acogida entre los lectores josefinos, pues en 1931 el 56 por ciento de los ejemplares fueron consumidos por ellos, mientras que en 1933 el número había descendido a 49 por ciento. Aun así, seguía siendo muy elevado. La parroquia de La Soledad merece ser destacada por la gran cantidad de copias que semana a semana se dejaba. Así las cosas, comenzó distribuyendo poco más de 1000 unidades en 1931 y aumentó a 1800 en 1933. El resto de las listas consultadas no indican el número de ejemplares, pero sí la cantidad que adeudaban los agentes por las copias que se les enviaban para vender y La Soledad se mantuvo siempre a la cabeza. Hay que recordar que el párroco era Carlos Borge, fundador de la revista y que pudo haber asumido la venta como un reto personal para garantizar el éxito de su proyecto.

Si en un primer momento Cartago y Heredia se disputaron el segundo lugar, con el paso del tiempo sería Alajuela la que entraría en la competencia. La parroquia de la Inmaculada de Heredia, eso sí, se mantuvo siempre en una alta posición en lo que a la cantidad de copias enviadas se refiere. En 1931, esa iglesia recibía hasta 1500 unidades semanales y en 1933 1400. Heredia, según Molina y Palmer, fue una provincia en la que las pocas opciones para la colonización agrícola se tradujeron en mayores posibilidades para alfabetizar a una población cuya movilidad geográfica era limitada.¹¹⁵ Esto y la aparición de varios periódicos católicos previos crearon un clima propicio para la difusión de *Eco Católico*.

Eco Católico fue exitoso sobre todo en las ciudades del Valle Central. De hecho, en 1933 las cabeceras de Cartago, Heredia y San José concentraban casi un 40 por ciento del total de ejemplares impresos. Por otro lado, la circulación en las costas fue mediocre. Dos factores pudieron haber pesado: la baja alfabetización –a excepción de Limón que tenía altos niveles– y la poca labor pastoral. De hecho, Alajuela y Limón contaban con obispos desde 1921 y eso no se tradujo en una mayor aceptación de la prensa católica.

La explicación de la baja circulación pareciera estar ligada con la venta de *Trabajo*, el órgano del Partido Comunista, puesto que allá donde este alcanzó mayor difusión, el semanario de la Iglesia tuvo menos influencia. En Limón, Guanacaste y Puntarenas el semanario de izquierda fue bien aceptado. La primera de esas provincias llegó a concentrar hasta el 13,5 por ciento de las ventas.¹¹⁶ A eso hay que sumar la presencia de una prensa local muy activa. En Limón y Puntarenas proliferaron casi una treintena de periódicos, respectivamente, entre 1850 y 1950, algunos de muy larga vida, como *El Heraldo* que circuló por espacio de 35 años.

Fuentes de financiamiento

Desde mediados del siglo XIX, la publicidad se convirtió en la forma más recurrente para financiar un periódico, lo cual permitió abaratar los precios que se cobraban a las personas consumidoras y aumentar la difusión de los impresos. *Eco Católico* no fue la excepción y como puede apreciarse en la tabla 3, la venta de anuncios publicitarios era la segunda fuente de ingresos más importante de la empresa, después de la muy arriesgada –como se vio arriba– venta al crédito, que llegó a representar hasta el 94 por ciento de los ingresos.

¹¹⁵ Iván Molina y Steven Palmer, *Educando a Costa Rica. Alfabetización popular, formación docente y género (1880-1950)* (San José, Costa Rica: EUNED, 2003), 17.

¹¹⁶ Iván Molina, «Los comunistas como empresarios...», 121.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

Tabla 3
Fuentes de ingresos de *Eco Católico* (1940 y 1960)

Tipo de ingreso	1940		1960	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Avisos comerciales	--	--	8255	4,7
Avisos varios	--	--	1847	1,1
Acciones de gracias	1789	4,4	4695	2,7
Donativos	135	0,3	--	--
Folleto	44	0,1	--	--
Suscriptores	295	0,7	950	0,6
Ventas	288	0,7	1154	0,7
Ventas al crédito	37827	93,7	156911	90,3
Total	40378	100	173812	100

Fuente: AHABAT, *Eco Católico* Libro Diario n.º 4 (1939-1942), f. 319 y AHABAT, *Eco Católico*.

Correspondencia, Informes, Balances, Listas (1948-1969), f. 46.

Lo sorprendente en este caso no es que los responsables de *Eco Católico* hayan optado por financiarlo en parte con la venta de avisos, sino más bien su actitud ante el fenómeno publicitario. Los anuncios no se introdujeron hasta cinco o seis meses después del lanzamiento del semanario y en su momento se justificó la decisión argumentando que «habíamos preferido mantenernos sin avisos para probar toda la eficacia de la lectura solamente».¹¹⁷ Lo cierto es que el primer director del medio, Carlos Borge, sentía bastante animadversión hacia la publicidad y así lo hizo saber en un editorial sobre la radio católica –hermana del Eco– publicado en 1935. Bajo el sugerente subtítulo «repugnancias inevitables», el cura expresaba lo siguiente:

La primera es la de tener que valernos de los anuncios para hacer frente, al menos en parte, a los gastos de sostenimiento de las Estaciones. Nuestro ideal, es la independencia absoluta y que nos sirvieran únicamente para la cultura moral, religiosa y patriótica, pero no podemos atender a pagos de la deuda por el valor de las Estaciones y sostenimiento de gastos.¹¹⁸

La mala actitud hacia la publicidad se mantuvo con el paso de los años. En 1942, cuando se debatía incrementar el precio de la revista, se reconoció que varias personas habían sugerido a la dirección aumentar el número de avisos comerciales a fin de evitar que los lectores pagaran de más; no obstante, se rechazó la propuesta «porque se trata[ba] de una revista de cultura católica y perdería parte de su finalidad».¹¹⁹ La crítica a la inserción de anuncios para financiar el medio vino tanto de la cabeza del semanario como de su público. Por ejemplo, en 1949, la dirección aseguraba que había disminuido la cantidad de avisos debido a las quejas de algunos lectores.¹²⁰ La medida no

¹¹⁷ Carlos Borge, «Importante reunión...», 390.

¹¹⁸ Carlos Borge, «Editorial. La radioemisión al servicio del catolicismo», *Eco Católico*, 24 de noviembre de 1935, 344.

¹¹⁹ *Eco Católico*, «Nuestra revista a diez céntimos», 1º de marzo de 1942, 1.

¹²⁰ Víctor Manuel Arrieta, «Editorial. Del primer domingo de agosto en adelante “Eco Católico” se venderá a 0.15 cts. el número», *Eco Católico*, 3 de julio de 1949, 4.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

acalló los malos comentarios, pues todavía en 1956 el presbítero Alberto Cordero manifestaba su inconformidad por haber escuchado algunas críticas:

inspiradas en la buena fe, aunque no cimentadas en la veracidad, por los avisos pagados que dicha revista incluye en sus páginas. Tales opiniones las hemos respetado, pero no compartido; sobre todo, si hechos como el que manifestamos aquí, nos favorecen para pensar que, no sin razón, sin incluyen los avisos de propaganda comercial con los cuales se subsanan fallas que la Revista tiene, por baja de ventas en algunos lugares o cosas parecidas, y con el resto bien administrado y acumulado, ECO CATOLICO puede, algunas veces, salir de apuros.¹²¹

Desde ese punto de vista, la publicidad era concebida como un mal necesario que permitía mantener a flote el semanario católico. Esta forma de interpretar el fenómeno publicitario no fue exclusiva del catolicismo costarricense. De hecho, Marc Martín ha puesto en evidencia que desde el siglo XIX y hasta los años 1930 los católicos franceses rechazaban los reclamos publicitarios, sobre todo aquellos que ofendían a la moral o que venían de charlatanes,¹²² mientras que Christian Delporte explica que los fieles de ese país los condenaban porque simbolizaban el dinero ganado sin esfuerzo.¹²³ En consonancia, la «Buena Prensa» española evitaba este tipo de comunicación con el fin último de controlar –en cierta medida al menos– la sexualidad de los fieles.¹²⁴

La publicidad, no obstante, estuvo siempre presente en las páginas de *Eco Católico*. Al inicio, se cobraba 12 colones por cada anuncio que cubriera una página completa y 6 colones por media página.¹²⁵ A inicios de 1934, el aumento de las tiradas orilló a la administración a aumentar el precio: 40 colones por una página y 20 por media.¹²⁶ Esa tarifa permaneció invariable hasta que a fines de la década de 1940 se tuvo que actualizar y pasó a 70 colones una página y 35 media página.¹²⁷ La venta de espacios publicitarios generaba bastantes frutos. Basten dos ejemplos para ilustrarlo: el almacén Robert publicó en promedio un anuncio de media página al mes entre mayo de 1939 y marzo de 1941 y por ello desembolsó la suma de 480 colones y el jabón San Luis, que era un anunciante aún más frecuente y que generalmente optaba por la página entera, llegó a pagar más de 100 mil colones en el mismo periodo.¹²⁸

Con el fin de calmar las conciencias católicas, la administración ideó dos formas para mantener la publicidad: una era insertar anuncios dirigidos específicamente a las personas que profesaban esta religión, pues no era raro encontrar mensajes promocionando la venta de imágenes religiosas, ornamentos litúrgicos y hasta órganos y relojes para iglesias. Algunos anunciantes llegaron hasta a adaptar su discurso para atraer a las audiencias católicas, como fue el caso de jabón San Luis, que 1942 mandó a publicar un aviso a página entera con un texto muy largo en el que se equiparaba este producto con San Luis rey de Francia, aseverando que «**SAN LUIS** ha sido

¹²¹ Alberto Cordero, «Un donativo de Eco Católico», *Eco Católico*, 3 de junio de 1956, 465.

¹²² Marc Martín, *Trois siècles de publicité en France* (París, Francia: Odile Jacob, 1992), 172-173.

¹²³ Christian Delporte, «De *Bibendum* à *Culturepub*. La publicité à la conquête des masses», en *La culture de masse en France de la Belle Époque à aujourd'hui*, dir. por Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli (París, Francia: Fayard, 2002), 412.

¹²⁴ Antonio Laguna, *Salud, sexo y electricidad. Los inicios de la publicidad de masas* (Cuenca, España: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2018), 62.

¹²⁵ *Eco Católico*, «Eco Católico», 10 de enero de 1932, 169.

¹²⁶ *Eco Católico*, «Eco Católico», 1º de enero de 1934, s.p.

¹²⁷ *Eco Católico*, «Tarifario para la publicación de avisos en Eco Católico», 24 de julio de 1949, 54.

¹²⁸ AHABAT, *Eco Católico*, Libro mayor N.º. 4 (1939-1941), f. 4 y 29.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

ciertamente uno de los más grandes reyes de la Edad Media, así como el Jabón **SAN LUIS** es el Rey de los jabones en toda la república [...]».¹²⁹

La otra estrategia consistía en anunciar mediante las páginas del *Eco* diversas actividades organizadas por las parroquias o propiamente por los fieles, por ejemplo, los turnos, las fiestas patronales, las misas de novenario o los agradecimientos por milagros obtenidos. Esta también constituyó una buena fuente de ingresos, solo en 1940 los avisos clasificados dentro de esta categoría sumaron más de 160 mil colones¹³⁰ y en los años 1960 ya alcanzaba los casi 2000 colones, como se muestra en la tabla 3.

Otros espacios de la revista fueron vendidos, aunque no con carácter comercial. Los responsables de esta publicación idearon una sección llamada «Ramillete de acciones de gracias» en la cual los fieles enviaban testimonios y agradecimientos por milagros recibidos. En 1945, cada inserción costaba 1,5 colones; a fines de esa década había que desembolsar 3 colones y en 1956 el costo ya era de 5 colones por cada vez. Esos precios eran para el espacio de «ramillete», si el fiel deseaba que su testimonio apareciera en un espacio aparte, entonces el importe era mayor.

Otra de las fuentes de financiamiento de esta empresa católica fue la venta de folletos. *Eco Católico* funcionó como una editorial que publicó no solo el semanario, sino también una serie de obras menores. De hecho, a inicios de 1939 la dirección declaraba que «esta Revista ha extendido también sus fines de cultura a la publicación de varios folletos por separado y que han circulado profusamente».¹³¹ En 1942, anunciaban que tenían disponibles los siguientes opúsculos: *Via Crucis Ilustrado*, *El Santísimo Rosario. Manera fácil de rezar esta utilísima devoción* y la encíclica *Casti Connubii* de Pío XI.¹³² La producción estaba enfocada a la venta al por mayor, ya que no se aceptaban pedidos de menos de 50 ejemplares.

El folleto del Rosario, que conoció varias ediciones, aportaba algo de dinero a las arcas del *Eco*. Así, por ejemplo, en 1940 las ventas representaron casi 60 colones y al año siguiente la cantidad fue de poco más del doble.¹³³ La estrategia de combinar la edición de periódicos con la de folletos ya había sido ensayada en otras latitudes, como en Sevilla donde la Asociación Diocesana para las Buenas Lecturas, primero, y la Asociación de la Buena Prensa, después, colaboraron con *El Correo de Andalucía* difundiendo periódicos y folletos piadosos.¹³⁴

Por último, hay que referirse a los donativos, los cuales nunca fueron demasiado jugosos. Si se toma el periodo mayo 1939-marzo 1941, es posible apreciar que los donativos alcanzaron apenas 300 colones.¹³⁵ La única ayuda que llegaba regularmente era la de la Sociedad de Sufragios, un grupo católico con presencia en todo el país y que tenía entre sus fines la «buena prensa», las buenas obras y la celebración de misas por los socios fallecidos. Antes de la existencia de *Eco Católico*, hicieron circular *El Heraldo Mariano* (1915-1921) y *Sufragios* (1922-1930). Cada mes, donaban 10 colones, una cantidad tan pequeña que no alcanzaba ni para pagar un salario. Otras ayudas, mucho más esporádicas venían de presbíteros o bien de mujeres católicas.

¹²⁹ *Eco Católico*, «San Luis rey de Francia», 6 de diciembre de 1942, 344. El destacado es del original. De hecho en el anuncio se repetía constantemente las palabras San Luis y se destacaban cada vez con mayúsculas y negritas.

¹³⁰ AHABAT, *Eco Católico*, Libro mayor N.º 4 (1939-1941), f. 10, 76, 90, 91 y 92.

¹³¹ Carlos Borge, «Editorial. Empezando un nuevo año de labores», *Eco Católico*, 1º de enero de 1939, 3.

¹³² *Eco Católico*, «Eco Católico», 10 de

¹³³ AHABAT, *Eco Católico*, Libro mayor N.º 4 (1939-1941), f. 20 y 129; AHABAT, *Eco Católico Libro Diario* N.º 4 (1939-1942), f. 233.

¹³⁴ Lorena Romero, *La buena prensa. Prensa católica en Andalucía durante la Restauración* (Sevilla: Junta de Andalucía, 2009), 108-109.

¹³⁵ AHABAT, *Eco Católico*, Libro mayor N.º 4 (1939-1941), f. 44.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

La poca cantidad de dinero que aportaban las suscripciones y los donativos revelan una paradoja: la feligresía católica no tomaba el proyecto de la «buena prensa» como suyo y quizás la mayoría compraba el semanario solo ocasionalmente, tampoco contribuían con sus donativos, pero criticaban la presencia de anuncios en las páginas de la revista. Esta apatía del pueblo católico obligó a la administración a vender al crédito y a insertar avisos como única estrategia para poder competir con sus rivales y mantenerse en la arena pública.

Conclusiones

A lo largo de estas páginas fue posible constatar que *Eco Católico* era un proyecto acariciado por el clero costarricense mucho antes de los años 1930. Sin embargo, cuando este hebdomadario religioso conoció su cuarta etapa la situación era muy distinta: la cuestión social era un tema inevitable y había nuevos actores compitiendo por el hasta entonces indiscutido rol de la Iglesia, como lo fue el Partido Comunista. Podría decirse, entonces, que en sus inicios *Eco Católico* estuvo en medio de una dicotomía: por un lado, seguía el ya añejo modelo de la «buena prensa» y, por otro, tuvo que adaptarse a un contexto de profundas transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales. *Eco Católico*, en suma, fue una respuesta del clero a la cambiante sociedad costarricense y que le permitió mantener su presencia en la opinión pública.

En lo que toca a la producción, se distinguen dos procesos: el de redacción y el de impresión. Esto no difiere de otros órganos de prensa, lo que quizás sí fue distinto fue el modelo económico por el que se optó, basado en abaratar al máximo los costos y en estimular la colaboración del pueblo católico. El cuerpo de redactores estuvo concentrado casi siempre en sacerdotes que no cobraban por sus artículos y muchas veces para que la revista saliera se recurrió a la buena voluntad de los fieles, quienes donaban tiempo, artículos, fotografías, ilustraciones y hasta dinero.

En ese mismo sentido, la circulación fue posible gracias al trabajo casi desinteresado de sacerdotes y laicos. La venta de *Eco Católico* –una de las actividades fundamentales de la vida de este semanario– recayó en «cruzados» convencidos de la bondad de la prensa católica, quienes recibían las copias, las repartían, cobraban y enviaban lo recaudado a la administración en San José. Este sistema funcionó, aunque no carente de problemas, ya que muchas personas no mostraron la honradez y la eficiencia requerida.

Aunque los católicos tendieron a rechazar la publicidad, la administración del semanario no pudo prescindir completamente de esta fuente de financiamiento y más bien fue la que permitió ofrecer cada copia a un precio tan bajo sin experimentar pérdidas económicas. Las personas a la cabeza de *Eco Católico* encontraron formas de acallar las conciencias que renegaban de la publicidad y buscaron anuncios que apelaban al sentimiento religioso. Por lo demás, ninguna otra fuente de financiamiento aportó dinero suficiente para sostener el proyecto editorial de la Iglesia. Este artículo constituye un primer esfuerzo por reconstruir la historia de un medio impreso que lleva más de 90 años en circulación, una excepción del periodismo nacional que no conoce hasta hoy ningún periódico centenario. Como se indicó, *Eco Católico* constituye una fuente reiterada en los estudios históricos costarricenses, pero nunca había sido el objeto mismo de una investigación y esto es lo que hace distinto a este texto. Quedan aún algunas vetas por explotar, como sería el análisis pormenorizado del discurso del semanario.

Fuentes primarias

ACSF. Santa Sede. Carta del nuncio apostólico Paolino Limongi a fray Tomás Martínez, encargado de *Nuestra Misa Dominical*, 14 de julio de 1965.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

AHABAT. «Bases de la Sociedad Regeneración que tiene por objetivo la publicación de un periódico católico en San José de Costa Rica», Fondo: Arquidiócesis de San José, Fondos Antiguos, Caja 459, 15 de agosto de 1910.

AHABAT. *Eco Católico*, Caja 24, Fólder 3, sin fecha.

AHABAT. *Eco Católico*, Libro de Caja (1942-1943).

AHABAT. *Eco Católico*, Libro diario N.º 4 (1939-1942).

AHABAT. *Eco Católico*, Libro diario N.º 4 (1939-1946).

AHABAT. *Eco Católico*, Libro mayor N.º 4 (1939-1941).

Dirección General de Estadística y Censos. *Censo de Población de Costa Rica 22 de mayo de 1950*. Washington, Estados Unidos: Government Printing Office, 1953.

Dirección General de Estadística y Censos. *Censo de Población 1963*. San José, Costa Rica: Sección de publicaciones de la Dirección General de Estadística y Censos, 1966.

Libro conmemorativo de las Fiestas Constantinianas en San José de Costa-Rica y del Gran Congreso Eucarístico celebrado con tal motivo del 8 al 12 de octubre de 1913. San José, Costa Rica: Tipografía Lehmann (Sauter & Co.), 1913.

Bibliografía

Albert, Pierre. «L'abandon du monopole postal et ses effets (1859-1890)». En *La distribution et la diffusion de la presse, du XVIII^e siècle au III^e millénaire*, dirigido por Gilles Feyel. París, Francia: Éditions Panthéon Assas, 2002.

Charle, Christophe. *Le siècle de la presse (1830-1930)*. París, Francia: Éditions du Seuil, 2004.

Darnton, Robert. *El beso de Lamourette. Reflexiones sobre historia cultural*. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2010.

Delporte, Christian. «De *Bibendum* à *Culturepub*. La publicité à la conquête des masses». En *La culture de masse en France de la Belle Époque à aujourd'hui*, dirigido por Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli. París, Francia: Fayard, 2002.

Guerra-Borges, Alfredo. «El desarrollo económico». En *Historia General de Centroamérica. Tomo V. De la posguerra a la crisis*, editado por Héctor Pérez Brignoli. Madrid, España: Ediciones Siruela, 1993.

Kalifa, Dominique et al. *La civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIX^e siècle*. París, Francia: Nouveau Monde Éditions, 2011.

Laguna, Antonio. *Salud, sexo y electricidad. Los inicios de la publicidad de masas*. Cuenca, España: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2018.

Lida, Miranda. «La prensa católica y sus lectores en Argentina, 1880-1920». *Tiempos de América*, n.º 13 (2006): 59-71.

Lida, Miranda. *La rotativa de Dios. Prensa católica y sociedad en Buenos Aires: El Pueblo (1900-1960)*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos, 2012.

Loyola, Manuel. *En contra de los impíos. La actuación de la Buena Prensa Católica en la arquidiócesis de Santiago, 1906-1936*. Santiago, Chile: Ariadna Universitaria, 2016.

Manosalva-Correa, Andrés. «Historia del Semario *El Campesino*: un periódico católico para el campesinado colombiano, 1958-1990». *Historiela. Revista de historia regional y local*, vol. 12, n.º 25 (2020): 54-89.

Martin, Marc. *Trois siècles de publicité en France*. París, Francia: Odile Jacob, 1992.

Molina, Iván. «Los primeros años de *Trabajo*, el periódico del Partido Comunista de Costa Rica (1931-1934)». *Annis. Revue d'études des sociétés et cultures contemporaines Europe-Amérique*, n.º 4, (2004), <https://journals.openedition.org/annis/736>.

Un periódico para «servir a todos en todas partes»: la gestión del semanario *Eco Católico* durante sus primeras décadas (1931-1965)

- Molina, Iván. *Anticomunismo reformista. Competencia electoral y cuestión social en Costa Rica (1931-1948)*. San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica, 2009.
- Molina, Iván. «Los comunistas como empresarios. La gestión del periódico *Trabajo*, Costa Rica (1931-1948)». *Revista de Historia de América*, n.º 140 (enero-junio 2009): 111-136.
- Molina, Iván y Palmer, Steven. *Educando a Costa Rica. Alfabetización popular, formación docente y género (1880-1950)*. San José, Costa Rica: EUNED, 2003.
- Molina, Iván y Palmer, Steven. *Costa Rica del siglo XX al siglo XXI. Historia de una sociedad*. San José, Costa Rica: EUNED, 2005.
- Orella, José Luis. «*La Gaceta del Norte*, la espada laica de la Compañía de Jesús». En *Católicos en la prensa*, editado por Juan Cantavella y José Francisco Serrano. Madrid, España, Libros Libres, 2004.
- Picado, Miguel. *La iglesia costarricense entre Dios y el César*. San José: Costa Rica, DEI, 1989.
- Quesada, Eugenio. «Un siglo de prensa regional costarricense. Una aproximación preliminar», *Anuario de Estudios Centroamericanos*, n.º 45 (2019), 463-488. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/38547/40098>
- Quesada, Eugenio. «La circulación de la prensa católica costarricense en los años 1930. Un análisis de *Eco Católico*», *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe*, vol. 18, n.º 1 (enero-junio 2021), 1-21. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intercambio/article/view/45074/45582>
- Quesada, Eugenio. «En contra del periodismo sin Dios. La Iglesia católica costarricense y el desarrollo de una prensa periódica confesional (1880-1965)», *Revista de Historia*, n.º 86 (julio-diciembre 2022): 1-35. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/17087/25195>.
- Romero, Lorena. *La buena prensa. Prensa católica en Andalucía durante la Restauración*. Sevilla: Junta de Andalucía, 2009.
- Ruiz, María José. «*El Correo de Andalucía*: los inicios del decano de la prensa sevillana». *Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación*, n.º 64 (primavera 2024): 12-24. <https://revistascientificas.us.es/index.php/Ambitos/article/view/25248/22525>.
- Sánchez, Isidro. «La iglesia española y el desarrollo de la Buena Prensa». En *Les élites espagnoles à l'époque contemporaine. Actes du Colloque d'Histoire Sociales d'Espagne*. Pau, Francia, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 1982.